

ВИТАМИНЛАР – ОҚСИЛГА БОЙ ЧОРВАЧИЛИК МАХСУЛОТЛАРИ ЕТИШТИРИШНИНГ АСОСИДИР

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Тохинова Машрабхон

Баходиржон қизи, ⁴Рахмонов Расулжон

^{1,2}Фарғона давлат университети, қ.х.ф.н.

^{3,4}Фарғона давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208373>

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик хайвонларни боқиб, улардан экологик тоза, юқори калорияли оқсилга бой махсулотлар олишда ем – хашак таркибида витаминларнинг тўлиқ бўлиши кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: *вита, амин, фермент, катализатор, тўқима, рацион, каротин, Витамин.*

Кириш. Чорва молларини сифатли ем – хашак билан таъминлаш уларнинг махсулдорлигини оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Чорвачилик учун ем – хашак етиштириш йил сайин жиддий масалалардан бири бўлиб келмоқда. ФАО (Бирлашган миллатлар ташкилотининг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик) ташкилоти маълумотларига қараганда ҳозирги кунда ер юзидан бир неча юз миллиондан кўп киши озиқ-овқатга муҳтожликда яшамоқда. Чорва моллари томонидан истеъмол қилинаётган оқсил миқдори эҳтиёжга нисбатан кам. Шунинг учун чорва моллари учун оқсил муаммосини ҳал этишнинг бирдан бир йўли таркибида витаминга бой бўлган қўшимча озуқа резервларни топишдир, шундагина мамлакатимиз аҳолисини оқсилга бой чорвачилик махсулотлари билан таъминлаш даражаси ортади.

Тадқиқот объекти. Витамин латинча сўз бўлиб, “вита”- хаёт ва “амин”- азотли бирикма деган маънони билдиради. Витаминлар соҳасида биринчилардан бўлиб олимлардан А.В. Палодин, М.Н.Шатерников, В.Р.Вильямс, Б.А.Лавров, В.Н.Букин, В.В.Ефремов, А.А.Зубрилин. С.Я.Зафрен, П.Х.Панандопуло, А.В.Трофимов, А.Р.Вильдман ва бошқалар илмий тадқиқот ишларини ўтказганлар.

Маълумки, витаминларнинг чорва молларига таъсири жуда ўзига хосдир. Витамин А хайвонларни нормал кўринишини таъминлайди, витамин Д суякларда кечадиган кальсийлашиш жараёнида иштирок этади, Холин жигарнинг ёғ бошининг олдини олади, фолиат кислотаси эса қон ҳосил бўлишини тезлаштиради. Хайвон органлари ва ички секреция безларини нормал ишлашида витамин В₆ ни роли каттадир, яъни хайвонлардаги модда алмашинув жараёнини нормал бўлишини таъминлайди натижада махсулдорлик кескин кўтарилади. В группасига кирувчи бошқа витаминларнинг кўпчилиги моддалар алмашишида актив иштирок этиб, ферментлар составига киради. Шунинг билан бирга улар модда алмашинувида катализаторлик вазифасини ҳам бажаради. Ўз навбатида ферментлар хайвон организмнинг ҳамма хужайра ва тўқимлари таркибига кириб, уларнинг хаёти учун озиқ моддалар ҳосил қилади. Ҳозир фан соҳасида 700 дан кўпроқ ферментлар маълум, улардан 300 га яқини таркибида витаминлар бор. Ҳозирги вақтда махсулдор чорва моллари ва паррандалар учун витаминларга бой бўлган юқори сифатли озиқаларнинг кўплаб талаб этилаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Ўзбекистонда ва чет эл мамлакатларида чорвачилик соҳасидаги тажрибаларнинг кўрсатишига қараганда чорва моллари озуқасини витаминлар билан бойитиш махсулот бирлиги ҳисобига қилинадиган ем-хашак сарфини камайтириш имконини беради. Бу соҳада шуни айтиб ўтиш керакки паррандачиликда паррандалар

озуқасини илмий жихатдан тузилган рацион асосида витаминли препаратлар билан бойитиш уларни хар килограмм семириши учун сарфланадиган озиқ миқдорини 5 кг дан 1.8-1.9 кг гача камайтириш имконини бермоқда.

Чорва хайвонлари учун махаллий шароитда етиштириладиган ем-хашаклар таркибида витаминлар ҳамда витаминларнинг тўпланишига таъсир кўрсатадиган омиллар хақида етарли даражада маълумот бўлмаганлиги, чорва молларининг витамин билан кам таъминланишига, натижада модда алмашинувининг муҳим омили ҳисобланган витаминларнинг етишмаслиги қорамолларнинг турли хил касалликларга чалиниши, махсулдорликни пасайишига, айниқса ёш моллар, тез ўсадиган хайвонлар ҳамда паррандаларнинг нобуд бўлишига сабаб бўлади. Хўжаликларда етиштирилаётган асосий ем-хашаклар таркибидаги витаминлар хақида тўпланган маълумотларни умумлаштириш асосида кўпгина ем-хашаклар таркибида витаминлар етишмаслиги аниқланмоқда ва чорва молларининг витаминли озиқалар билан боқиш борасида қатор илмий тадқиқот ишлари ўтказилмоқда.

Яйловдаги чорва моллари витамин А етишмаслигидан қийналмайди, чунки улар витамин А ни яйлов ўтлари билан керагидан ортиқча, яъни хар 100 кг тирик вазни ҳисобига 250-280 мг ва ундан ҳам кўпроқ олади. Яйлов ўтлари билан бирга кўп миқдорда каротин олган чорва моллари, фақат ўз эҳтиёжинигина қондириб қолмайди балки витамин А нинг катта захирасини ҳосил қилади. Ана шу даврда хайвонлар жигарида кўп миқдорда витамин А сақланади. Молларни яйловда боқиш даврида чорвачилик махсулотлари – сут, гўшт, тухум ва бошқалар таркибида ҳам кўп миқдорда каротин ва витамин А бўлади. Хайвонлардаги витамин А захираси (хайвонлар жигарида тўпланган витамин) молларни молхонада боқиш даврининг биринчи ярмигача етади. Кейинчалик эса хайвон организмга озиқалар билан хар куни етарли миқдорда каротин бўлмаса хайвон ва паррандаларда авитаминоз касаллигининг белгилари намоён бўла бошлайди. Шунини ҳам қайд қилиб ўтиш керакки, Ўзбекистонда яйлов ўтлари жуда қисқа муддат ичида қуриб қолганлигидан чорва моллари етарли миқдордаги витамин А захирасини ёзги озиқалар ҳисобига тўплаб улгурмайди. Шунинг учун молларни молхонада боқишнинг дастлабки даврларидаёқ витамин А етишмаслиги белгилари намоён бўлиши мумкин. Чорва молларидан юқори махсулот олишга эришиш учун ҳамма вақт уларнинг рационда каротин бўлишини таъминлаб туриш керак.

Тадқиқот натижалари. Тирик вазни 40-140 кг гача бўлган 1-6 ойлик бўлган бузоқларга 30-105 мг, тирик вазни 200 кг бўлган 7-12 ойлик бузоқларга 120 мг, тирик вазни 300 кг келадиган 13-18 ойлик бузоқларга бир кунда 160 мг каротин берилиши керак. Қўйлар учун эса тирик вазни 30-55 кг келадиган наслдор қўчқорлар учун 8-15 мг, тирик вазни 70-100 кг қўчқорлар учун 25-65 мг ҳамда бўғоз ва эмизикли совлиқлар учун 10-25 мг каротин истеъмол қилиши керак бўлади. Хайвонларнинг каротин (витамин А) истеъмол қилиши унинг ёшига, йил фаслига, жинсига ва физиологик ҳолатига боғлиқ ҳолда ўзгариб туриши мумкин, хайвон ҳаётининг нормал сақлаш учун (минимал эҳтиёжи) хар 100 кг тирик вазни ҳисобига камида 20-25 мг дан каротин бериш керак. Соғин сизирларга эса хар 1 литр сути ҳисобига камида 10 мг дан каротин бериш талаб этилади. Сут махсулдорлиги юқори бўлган сизирларга эса суткасига камида 1000 мг каротин бериш лозим. **Хулоса.** Юқорида айтилганлардан кўриниб турибдики, организмнинг ҳамма ҳаёт фаолияти унга озуқалар билан бирга ўзлаштириладиган витаминларга узвий равишда боғлиқ бўлади. Озуқа рациондаги витаминлар ўрнини бошқа ҳеч қандай озуқа моддалари боса олмайди, шунинг

учун ҳам организмда у ёки бу витаминнинг йўқлиги ёки етарли миқдорда бўлмаслиги модда алмашинувининг бузилишига, ем-хашак таркибидаги озиқ моддалардан етарли даражада фойдаланмасликка ва турли касалликларнинг- авитаминозларнинг келиб чиқишига олиб келади.

REFERENCES

1. Р.А.Селяметов Чорвачиликда витаминлардан фойдаланиш. “Ўзбекистон” нашриёти. Тошкент 1977.
2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. International scientific journal. 372-375 2023
3. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to‘g‘ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. International scientific journal. 52-56 2023
4. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Baxriddinov F. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarda olib borilayotgan naslchilik ishlari. Journal of new century innovations. 57-61 2023